

Actas del XII ENCUENTRO IBEROAMERICANO DE EDUCACIÓN

Anais do XII ENCONTRO IBERO- AMERICANO DE EDUCAÇÃO

1

EIDE

XII Encuentro
iberoamericano
de educación

Editores:

SEBASTIAN-HEREDERO, Eladio

MARTIN BRIS, Mario

BIZELLI, Jose Luis

EIDE

XII Encuentro
iberoamericano
de educación

Del 8 al 11 de noviembre

Alcalá de Henares /Guadalajara

3

Editores:

SEBASTIAN-HEREDERO, Eladio

MARTIN BRIS, Mario

BIZELLI, Jose Luis

SECCIÓN 5.2 COMUNICACIONES ORALES

C412. EVALUACIÓN DE LAS EXPECTATIVAS DE ALUMNOS DE DIFERENTES GRADOS ANTE LA IMPLEMENTACIÓN DE LA METODOLOGÍA ACTIVA FLIPPED CLASSROOM.

Cristina Mendaña Cuervo, M^a Victoria Arana Suárez, Anselma González Fernández y Raquel Poy Castro

Universidad de León, España, cristina.mendana@unileon.es, mvaras@unileon.es, anselma.gonzalez@unileon.es, rpoyc@unileon.es.

Abstract: The aim of this paper is to present the results obtained from the evaluation of university students in the perspective and subsequent implementation of the Flipped Classroom active methodology. For this, an ad hoc questionnaire has been designed and

validated with which to collect information about the students' opinions before and after applying the methodology mentioned in different subjects of different degrees.

It also evaluates its opinion on the influence of this methodology in relation to attitudinal and motivational questions as well as the competences acquired. The application with students from different contexts aims to generalize the results obtained.

The result shows that students generally evaluate the experience positively. In the case of the analysis based on attitudinal and motivational questions, the results are different. While in relation to acquired skills the improvement in their expectations is significant.

Keywords: Expectations students, flipped classroom, attitude and motivation, acquired skills

Resumen: El objetivo del presente trabajo es presentar los resultados obtenidos de la evaluación de estudiantes universitarios ante la perspectiva de implementación y posterior puesta en práctica de la metodología activa Flipped Classroom.

Para ello, se ha diseñado y validado un cuestionario ad hoc con el que recabar la información sobre la opinión de los alumnos antes y después de aplicar en diferentes asignaturas de diferentes Grados la metodología citada. Asimismo se evalúa su opinión sobre la influencia de dicha metodología en relación a cuestiones actitudinales y motivacionales así como a las competencias adquiridas. La aplicación con alumnos de distintos contextos pretende poder generalizar los resultados obtenidos.

El resultado pone de manifiesto que con carácter general los estudiantes evalúan positivamente la experiencia. En el caso del análisis en base a cuestiones actitudinales y motivacionales, los resultados son dispares. Mientras que en relación a las competencias adquiridas la mejora en sus expectativas es significativa.

Palabras clave: Expectativas estudiantes, flipped classroom, actitud y motivación, competencias adquiridas.

Evaluación de las expectativas de alumnos de diferentes Grados ante la implementación de la metodología activa Flipped Classroom.

Cristina Mendaña Cuervo^a, M^a Victoria Arana Suárez^b, Anselma González Fernández^c y Raquel Poy Castro^d

^aDpto. Dirección y Economía de la Empresa, cristina.mendana@unileon.es, ^bDpto. Matemáticas, mvaras@unileon.es, ^cDpto. Educación Física y Deportiva, anselma.gonzalez@unileon.es, ^dDpto. Didáctica General, Específica y Teoría de la Educación, rpoyc@unileon.es

Abstract

The aim of this paper is to present the results obtained from the evaluation of university students in the perspective and subsequent implementation of the Flipped Classroom active methodology. For this, an ad hoc questionnaire has been designed and validated with which to collect information about the students' opinions before and after applying the methodology mentioned in different subjects of different degrees.

It also evaluates its opinion on the influence of this methodology in relation to attitudinal and motivational questions as well as the competences acquired. The application with students from different contexts aims to generalize the results obtained.

The result shows that students generally evaluate the experience positively. In the case of the analysis based on attitudinal and motivational questions, the results are different. While in relation to acquired skills the improvement in their expectations is significant.

Keywords: *Expectations students, flipped classroom, attitude and motivation, acquired skills*

Resumen

El objetivo del presente trabajo es presentar los resultados obtenidos de la evaluación de estudiantes universitarios ante la perspectiva de implementación y posterior puesta en práctica de la metodología activa Flipped Classroom.

Para ello, se ha diseñado y validado un cuestionario ad hoc con el que recabar la información sobre la opinión de los alumnos antes y después de aplicar en diferentes asignaturas de diferentes Grados la metodología citada. Asimismo se evalúa su opinión sobre la influencia de dicha metodología en relación a cuestiones actitudinales y motivacionales así como a las competencias adquiridas. La aplicación con alumnos de distintos contextos pretende poder generalizar los resultados obtenidos.

El resultado pone de manifiesto que con carácter general los estudiantes evalúan positivamente la experiencia. En el caso del análisis en base a

cuestiones actitudinales y motivacionales, los resultados son dispares. Mientras que en relación a las competencias adquiridas la mejora en sus expectativas es significativa.

Palabras clave: *expectativas estudiantes, flipped classroom, actitud y motivación, competencias adquiridas*

1. Introducción

En los últimos años no son pocos los docentes de universidades españolas que han implementado nuevas metodologías educativas, en consonancia con los principios que se propugnan desde el Plan Bolonia (Rué Domingo, 2007) y avalados por la generalidad en el uso de las nuevas tecnologías que han llegado a las aulas de forma masiva (Holgado Sáez, 2011). Sin embargo, en la mayoría de los casos no se cuestiona la repercusión en las expectativas de los alumnos de dichas metodologías, ni a priori ni una vez puestas en práctica.

A este respecto, aunque varios estudios plantean que las expectativas positivas hacia una tarea influyen tanto en el proceso de aprendizaje como en los resultados obtenidos (Pekrun, 1992; Suárez Riveiro y Fernández Suárez, 2005), no abundan las evidencias de tal circunstancia. De ahí que en este trabajo se propugne la necesidad de conocer a priori las expectativas que genera en los estudiantes la posibilidad de modificar la metodología tradicional de trabajo en clase, por otra de características diferentes. Asimismo, una vez que se modifica la metodología también puede tener interés saber la opinión de los alumnos afectados, con la finalidad de conocer si dichas expectativas iniciales han mejorado con la realidad práctica.

Además, en muchos casos, la valoración de la aplicación de nuevos métodos de trabajo se centra únicamente en las calificaciones obtenidas para valorar el resultado de la experiencia (García-Merino, Urionabarrenetxea y Bañales-Mallo, 2016). Y, sin embargo, las calificaciones están influenciadas por otros muchos factores que difícilmente pueden tenerse en consideración en su totalidad. Por este motivo, se suscita el interés por conocer las expectativas que genera en los alumnos la posibilidad de implementar una metodología activa (Prieto, Díaz y Santiago, 2014), en concreto el aula invertida o *Flipped Classroom* (FC) (Bergmann y Sams, 2012), así como la comparación con las opiniones de los alumnos una vez que ha sido aplicada, con la finalidad de conocer (más allá de los resultados numéricos de las calificaciones) las sensaciones que han suscitado en los alumnos como protagonistas.

2. Objetivo

Este trabajo se enmarca en el proyecto de innovación docente “Propuesta de puesta en marcha de la metodología activa Flipped Classroom para fomentar la participación y motivación de los estudiantes de Grado”, financiado en el Plan de Apoyo a los Grupos de Innovación Docente de la Universidad de León (España), en el que participan profesores de

diferentes Áreas de Conocimiento y con docencia en Grados distintos. Con carácter general, en los últimos cursos en todas las asignaturas implicadas en el proyecto (Tabla 1) se ha venido observando un incremento en el número de alumnos que, o bien abandonan la materia, o bien tienen dificultades para superar el proceso de evaluación continua.

Tabla 1. Asignaturas implicadas en el estudio

	Asignatura	Área	Carácter	Titulación (Grado)
A1	Contabilidad de Costes	Economía Financiera y Contabilidad	obligatoria 3 ^{er} curso	ADE
A2	Marco Jurídico Profesional de la Actividad Física y el Deporte	Educación Física y Deportiva	optativa 3 ^{er} -4 ^o cursos	Ciencias de la Actividad Física y el Deporte
A3	Matemáticas	Matemática Aplicada	obligatoria 1 ^{er} curso	Biología

De ahí que, en el curso académico 2016/2017, los autores del trabajo se han planteado y llevado a cabo la implementación y puesta en práctica de la metodología activa FC de forma parcial, en al menos un tema de cada asignatura, buscando una mayor implicación de los alumnos en el seguimiento de la asignatura, asumiendo que esta metodología supondría una mayor motivación para los alumnos y, por ende, mejores resultados académicos. Las conclusiones de esta experiencia en esos términos puede consultarse en (Mendaña-Cuervo, Poy-Castro, González-Fernández, Arana-Suárez y López González, 2017; Poy-Castro, Mendaña-Cuervo, González-Fernández, Arana-Suárez y López González, 2017).

Por otra parte, y de acuerdo con lo comentado, el objetivo se focalizó en plantear la necesidad de conocer las expectativas iniciales de los alumnos frente a la metodología FC, así como contrastar si dichas expectativas iniciales, con independencia de los resultados académicos que origine, se ven corroboradas con su opinión una vez aplicada la misma.

Para ello, en primer término, se diseñó un cuestionario ad hoc que permitió recabar la opinión de los alumnos a priori, cuando únicamente se les expuso el funcionamiento, objetivos y propósito de la metodología FC. Posteriormente, dicho cuestionario fue sometido a la consideración de los mismos alumnos una vez realizada la experiencia, permitiendo así obtener información sobre su percepción del funcionamiento real de esta metodología. El hecho de contar con sus opiniones iniciales (expectativas) y su valoración final (opinión tras la experiencia) nos ha permitido a su vez comparar esa información y conocer si la implementación práctica del aula invertida (FC), en opinión de los alumnos, puede considerarse como una experiencia positiva o si, por el contrario, las expectativas generadas no se han visto corroboradas con la práctica. Además, el hecho de aplicarlo a asignaturas dispares, permite comparar los resultados obtenidos de las opiniones de alumnos de diferentes ramas de conocimiento, de diferentes cursos de Grado, y con asignaturas de diferente carácter (obligatorias y optativas).

3. Desarrollo

El desarrollo de la investigación se llevó a cabo en base a los siguientes aspectos:

3.1. Diseño de la investigación

Al objeto de obtener la información necesaria para abordar este estudio, se diseñó un cuestionario ad hoc, denominado “Percepción de la metodología FC” (Anexo I) sometido, en primer lugar, al estudio tanto de validez de contenido por expertos como de fiabilidad a través del método de consistencia interna alfa de Cronbach, cuyo detalle se recoge en (Mendaña-Cuervo, Poy-Castro, Arana-Suárez, González-Fernández y López-González, 2017).). Dicho cuestionario validado, y una vez comprobada su fiabilidad, se aplicó a los alumnos antes y después de la experiencia, de forma que con dicha información se plantea la siguiente hipótesis a contrastar:

H₀: Las expectativas de los alumnos son las mismas que tras la experiencia

H₁: Las expectativas de los alumnos no son las mismas que tras la experiencia

A este respecto, el diseño del cuestionario se llevó a cabo de forma que permitiera realizar a mayores un análisis sobre la percepción de los alumnos en relación a dos cuestiones fundamentales: aspectos actitudinales y motivacionales (frente a metodologías tradicionales) y desarrollo de competencias genéricas que se asume va a potenciar la nueva metodología de forma prioritaria. En concreto, los ítems fueron agrupados en relación a cada una de las dos cuestiones anteriores como se refleja en la Tabla 2. De ahí que el análisis se haya realizado a dos niveles: uno, para todos los ítems del cuestionario y, dos, para cada uno de los dos grupos de ítems. En ambos casos para cada una de las tres asignaturas.

Tabla 2. Grupos de ítems

Aspectos a considerar	Ítems
G1. Cuestiones actitudinales y motivacionales	1-3-4-5-6-7
G2. Competencias adquiridas	2-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18

Por su parte, el contraste de hipótesis deberá ser realizado para cada uno de los grupos de alumnos de cada una de las asignaturas implicadas en el estudio, de forma que se pueda contrastar en cada asignatura si mejoran las expectativas con la experiencia o por el contrario empeoran, lo que supondría que la nueva metodología no ha supuesto la mejora en la percepción que tienen sobre la nueva metodología. Además, el hecho de obtener información de diferentes muestras de alumnos, en función del resultado, podrá corroborar o no los datos parciales de cada asignatura.

Dado que se trata del mismo grupo evaluado en dos ocasiones diferentes, se plantea aplicar la prueba *t* de muestras dependientes o apareadas (una *prueba t* de mediciones repetitivas), si bien con anterioridad será preciso someter los datos a las pruebas estadísticas correspondientes con el fin de comprobar los supuestos de normalidad necesarios para la aplicación de una técnica paramétrica. En caso contrario, optaríamos por la prueba de los rangos de *Wilcoxon*.

3.2. Población y muestra

La población está compuesta en todos los casos por estudiantes de la Universidad de León (España), siendo la muestra un grupo de alumnos de cada una de las asignaturas recogidas en la Tabla 1, con los valores que se reflejan en la Tabla 3.

Tabla 3. Población y muestra

Asignatura	Número de alumnos
A1	31
A2	18
A3	25

A este respecto, comentar que la implementación práctica de la experiencia se llevó a cabo solamente con un grupo de alumnos (Grupo Experimental, GE), ya que a fin de poder evaluar comparativamente resultados en relación a la motivación y al rendimiento académico de los alumnos, se mantuvo un grupo con la metodología tradicional (Grupo Control, GC). De ahí que el estudio realizado se haya llevado a cabo solamente con los datos recopilados de los alumnos del grupo experimental, que son los que efectivamente han sido sometidos a la nueva metodología.

3.3. Recolección y procesamiento de datos

La recolección de datos se ha realizado implementado el cuestionario mencionado (antes y después de la experiencia) en Moodle, en la web de cada asignatura. Las cuestiones recogidas en el mismo son idénticas al cuestionario inicial (Anexo I), a excepción de la percepción temporal (futuro/pasado) en las preguntas¹. Además, en el cuestionario posterior se ha añadido un ítem² a fin de conocer la opinión de los alumnos en relación a la posibilidad de implementar la metodología en el resto de la asignatura. Los datos obtenidos, una vez descargados de Moodle, han sido procesados en SPSS y/o Microsoft Excel.

4. Resultados

En todos los casos, se dispone de la información sobre las respuestas del grupo de alumnos sometido a la metodología, antes y después, de forma que para proceder al contraste de medias se calculan las medias para cada ítem. Los resultados obtenidos en cada uno de los dos planteamientos mencionados en el apartado “Diseño de la investigación” han sido los que se describen a continuación.

¹ Con el fin de no reiterar el cuestionario, comentar que en el cuestionario realizado una vez llevada a cabo la experiencia, simplemente se han expresado las mismas cuestiones realizando las preguntas en tiempo pasado.

² Ítem nuevo. “Me gustaría mantener esta metodología frente a la metodología tradicional en el resto del curso”.

4.1. Resultados a nivel global

En relación a las respuestas totales obtenidas, con la finalidad de comprobar si es factible la aplicación de una técnica paramétrica para el contraste, se han sometido las respuestas de los grupos de cada asignatura (antes y después de la experiencia) a las pruebas de normalidad (Tabla 4).

Tabla 4. Pruebas de normalidad para cada asignatura

	Kolmogorov-Smirnov ^a			Shapiro-Wilk		
	Estadístico	gl	Sig.	Estadístico	gl	Sig.
A1_Antes	,184	18	,110	,934	18	,231
A1_Después	,100	18	,200 [*]	,973	18	,852
A2_Antes	,129	18	,200 [*]	,956	18	,534
A2_Después	,192	18	,078	,941	18	,297
A3_Antes	,130	18	,200 [*]	,969	18	,785
A3_Después	,195	18	,068	,954	18	,491

*. Esto es un límite inferior de la significación verdadera.
a. Corrección de significación de Lilliefors

Por tanto, es factible la aplicación de una técnica paramétrica en todas las asignaturas y, en nuestro caso, hemos optado por la prueba t, para someter a contraste la hipótesis:

H₀: La media de las poblaciones son iguales

H₁: La media de las poblaciones no son iguales

Los resultados obtenidos en la *prueba t* para cada asignatura se recogen en la Tabla 5, en la que se puede observar que el resultado obtenido en las tres asignaturas supone rechazar la hipótesis nula, lo que implica aceptar que las medias de las poblaciones antes y después de la experiencia no son iguales. Dado que la media ha aumentado en todos los casos, eso supone que las expectativas de los alumnos sobre la metodología FC han mejorado con la experiencia.

Tabla 5. Prueba t para cada asignatura

	Media	Desviación estándar	Media de error estándar	95% de intervalo de confianza de la diferencia		t	gl	Sig. (bilateral)
				Inferior	Superior			
A1: Antes -Después	-,43703	,42789	,10085	-,64981	-,22424	-4,333	17	,000
A2: Antes -Después	-,18827	,23193	,05467	-,30361	-,07294	-3,444	17	,003
A3: Antes -Después	-,39778	,39443	,09297	-,59392	-,20163	-4,279	17	,001

4.2. Resultados a nivel de grupos de ítems

En este caso, el objetivo es conocer los resultados en cada uno de los dos grupos en que se han dividido los ítems del cuestionario (Tabla 2), para contrastar las mismas hipótesis del apartado anterior. Para ello, se realizaron de nuevo las pruebas de normalidad de los datos obtenidos de las respuestas de los alumnos, atendiendo en este caso tanto a la asignatura como a las respuestas obtenidas para cada grupo de ítems (Tabla 6).

Tabla 6. Pruebas de normalidad para cada asignatura y para cada grupo de ítems

	Grupo	Kolmogorov-Smirnov ^a			Shapiro-Wilk		
		Estadístico	gl	Sig.	Estadístico	gl	Sig.
A1_Antes	1	,215	6	,200*	,924	6	,537
	2	,270	12	,016	,890	12	,118
A1_Después	1	,170	6	,200*	,963	6	,841
	2	,164	12	,200*	,959	12	,775
A2_Antes	1	,248	6	,200*	,898	6	,360
	2	,143	12	,200*	,920	12	,284
A2_Después	1	,217	6	,200*	,945	6	,700
	2	,218	12	,122	,935	12	,440
A3_Antes	1	,158	6	,200*	,959	6	,813
	2	,131	12	,200*	,964	12	,837
A3_Después	1	,206	6	,200*	,969	6	,888
	2	,275	12	,012	,900	12	,161

*. Esto es un límite inferior de la significación verdadera.
a. Corrección de significación de Lilliefors

Como se puede observar, para el Grupo 1 “Cuestiones actitudinales y motivacionales” es factible en todas las asignaturas aplicar una técnica paramétrica, habiendo optado nuevamente –por comparabilidad- por la *prueba t*. Los datos obtenidos para este grupo en cada asignatura se muestran en la Tabla 7.

Tabla 7. Pruebas t para el Grupo 1 “Cuestiones actitudinales y motivacionales”

	Diferencias emparejadas						t	gl	Sig. (bilateral)
	Media	Desviación estándar	Media de error estándar	95% de intervalo de confianza de la diferencia					
				Inferior	Superior				
A1: Antes-Después	-,59500	,37372	,15257	-,98720	-,20280	-3,900	5	,011	
A2: Antes-Después	-,25926	,24762	,10109	-,51912	,00060	-2,565	5	,050	
A3: Antes-Después	-,29333	,31258	,12761	-,62137	,03470	-2,299	5	,070	

De acuerdo con los resultados obtenidos, en relación al Grupo 1 supone rechazar la hipótesis nula en el caso de la asignatura A1, mientras que en el caso de la asignatura A3 se acepta dicha hipótesis. La asignatura A2 para el nivel de significación propuesto se encuentra al límite.

Nuevamente, dado que la media ha aumentado en todos los casos, permite asumir que solamente en el caso de la asignatura A1 ha habido un incremento significativo en las expectativas de los alumnos en relación a cuestiones actitudinales y motivacionales a través de la aplicación de la metodología FC.

En relación al Grupo 2 “Competencias adquiridas”, solamente en el caso de la asignatura A2 se da la circunstancia de normalidad, aplicando nuevamente para este caso la prueba t, cuyo resultado se recoge en la Tabla 8.

Tabla 8. Prueba t para el Grupo 2 “Competencias adquiridas”, asignatura A2

	Diferencias emparejadas						t	gl	Sig. (bilateral)
	Media	Desviación estándar	Media de error estándar	95% de intervalo de confianza de la diferencia					
				Inferior	Superior				
A2: Antes-Después	-,15278	,22613	,06528	-,29646	-,00910	-2,340	11	,039	

En el caso de las asignaturas A1 y A3, ante la imposibilidad de utilizar la técnica anterior, hemos tenido que aplicar una técnica no paramétrica, en concreto la *prueba de los rangos de Wilcoxon*, ya que la muestra es relacionada, obteniendo los datos de la Tabla 9.

Tabla 9. Prueba Wilcoxon para el Grupo 2 “Competencias adquiridas”, asignaturas A1 y A3

	A1: Después - Antes	A3: Después - Antes
Z	-3,201 ^b	-3,161 ^b
Sig. asintótica (bilateral)	,001	,002
a. Prueba de rangos con signo de Wilcoxon		
b. Se basa en rangos negativos.		

Los resultados obtenidos en este caso (Grupo 2) implica rechazar la hipótesis nula en todas las asignaturas, por lo que en todos los casos los alumnos manifiestan un incremento en las competencias adquiridas con la metodología evaluada.

A mayores, en relación al cuestionario final, como se comentó anteriormente se reflejó un nuevo ítem o pregunta con la siguiente redacción: “*Me gustaría mantener esta metodología frente a la metodología tradicional en el resto del curso*”. Con este proceder se trataba de conocer no solamente su percepción hacia la metodología FC una vez llevada a cabo la experiencia, sino también su predisposición final hacia la misma. Los datos resumidos de las respuestas obtenidas se muestran en la Tabla 10. En este caso, un simple análisis de frecuencias da como resultado que mayoritariamente están predispuestos con un grado de

“Bastante” o “Mucho” a que toda la asignatura se imparta bajo la metodología FC en todas las asignaturas. De hecho, los porcentajes acumulados para estas dos valoraciones ascienden al 96,55% para A1, al 72,22% para A2 y al 72% para A3.

Tabla 10. Porcentajes relativos de las frecuencias, respuesta ítem 19

Respuesta/Asignatura	A1	A2	A3
Muy poco	0,00%	5,56%	4,00%
Poco	0,00%	5,56%	4,00%
Suficiente	3,45%	16,67%	20,00%
Bastante	17,24%	38,89%	48,00%
Mucho	79,31%	33,33%	24,00%

5. Conclusiones

Como principales conclusiones derivadas de este trabajo cabe comentar, en primer lugar, que, en base a las respuestas obtenidas de los alumnos, la experiencia práctica de la metodología *Flipped Classroom* ha mejorado las expectativas que los alumnos tenían antes de su puesta en práctica en todos los casos. En el estudio se han reflejado opiniones de alumnos de diferentes Grados y de diferentes asignaturas, tanto en relación su carácter (obligatorias y optativas) como al curso en que se imparten. El resultado puede suponer que con independencia del tipo de alumnado, la metodología FC puede ser válida desde la perspectiva de los alumnos, en el sentido de que sus expectativas han mejorado con la experiencia. En segundo lugar, considerando la posibilidad de un análisis de ítems agrupados en relación a dos aspectos fundamentales como son “Cuestiones actitudinales y motivacionales” y “Competencias adquiridas” los resultados han sido dispares:

Así, en el primer caso, si bien la media ha aumentado en todas las asignaturas, solamente en una (A1) dicho incremento ha sido significativo, en otro caso está al límite y en el caso de A3 no ha sido significativo. Esta diferencia puede explicarse debido al perfil del alumnado, ya que probablemente en alumnos de cursos superiores (como es el caso de A1 y A2) un nuevo planteamiento de enseñanza-aprendizaje puede ser motivador y suponer un cambio en su actitud hacia la asignatura, mientras que entendemos que en el caso de alumnos de nuevo ingreso (la asignatura A3 se imparte en el primer curso en el primer semestre) el efecto de una nueva forma de abordar la asignatura no les resulta tan atrayente precisamente por la novedad que supone en sus planteamientos. En el segundo caso, en relación a las competencias, en todos los casos las expectativas de los alumnos han aumentado de forma significativa con la experiencia. Esto nos permite afirmar que, en base a estos resultados, con independencia del perfil del alumnado, la metodología FC puede resultar un elemento facilitador de la aprehensión de competencias.

Finalmente, y con independencia de las conclusiones anteriores, la predisposición de los alumnos hacia esta metodología medida en términos de su opinión sobre la posibilidad de mantenerla como método de trabajo, a tenor de las evidencias obtenidas, cabe considerarse como muy positiva en todos los casos.

6. Referencias

- Bergmann, J., y Sams, A. (2012). *Flip Your Classroom: Reach Every Student in Every Class Every Day* (Internatio). Washington, DC.
- García-Merino, J. D., Urionabarrenetxea, S., & Bañales-Mallo, A. (2016). Revista electrónica de investigación educativa : REDIE. *Revista Electrónica de Investigación Educativa*, 18(3), 1–19. Recuperado de <http://redie.uabc.mx/redie/article/view/691/1457>
- Holgado Sáez, C. (2011). Las nuevas tecnologías en los estudios de Derecho en el marco del EEES: Sugerencias didácticas de actividades colaborativas con entornos virtuales. *REJIE: Revista Jurídica de Investigación e Innovación Educativa Núm, 3*, 93–106. Recuperado de <http://www.eumed.net/rev/rejie>
- Mendaña Cuervo, C.; Poy Castro, R.; González Fernández, A.; Arana Suárez, M.V. y López González, E. (2007). ¿Influye el aula invertida en la motivación y el rendimiento académico de estudiantes universitarios?. *Revista Infancia, Educación y Aprendizaje*, 3(2) [en línea]. Disponible en: <http://revistas.uv.cl/index.php/IEYA/article/view/798> [2017, 8 de agosto]. Pekrun, R. (1992). The Impact of Emotions on Learning and Achievement: Towards a Theory of Cognitive/Motivational Mediators. *Applied Psychology*, 41(4), 359–376. <http://doi.org/10.1111/j.1464-0597.1992.tb00712.x>
- Mendaña Cuervo, C.; Poy Castro, R.; Arana Suárez, M.V.; González Fernández, A. y López González (2017). Un instrumento para evaluar las expectativas de alumnos ante la implementación de una metodología activa. En III Teaching and Learning Innovation Institute Congress (pendiente de publicación).
- Poy Castro, R.; Mendaña Cuervo, C.; González Fernández, A.; Arana Suárez, M.V. y López González, E. (2007). Una experiencia aplicada de metodología de Flipped Classroom: incidencia en la motivación y el rendimiento en estudiantes de Educación Superior. *Revista Infancia, Educación y Aprendizaje*, 3(2) [en línea]. Disponible en: <http://revistas.uv.cl/index.php/IEYA/article/view/719> [2017, 8 de agosto].
- Prieto, A., Díaz, D., y Santiago, R. (2014). *Metodologías inductivas. El desafío de enseñar mediante el cuestionamiento y los retos*. Barcelona: Editorial Océano S.L.U. Recuperado de <http://www.digital-text.com/FTP/LibrosMetodologia/MetodologiasInductivas.pdf>
- Rué Domingo, J. (2007). *Enseñar en la Universidad. El EEES como reto para la Educación Superior*. Narcea, S.A. de Ediciones. Recuperado de <https://dialnet.unirioja.es/servlet/libro?codigo=322252>
- Suárez Riveiro, J. M., y Fernández Suárez, A. P. (2005). Escalas de evaluación de las estrategias motivacionales de los estudiantes, 21(1junio), 116–128. Recuperado de http://www.um.es/analesps/v21/v21_1/13-21_1.pdf

7. Anexo I: Cuestionario inicial “Percepción de la metodología FC”

	1. Muy poco	2. Poco	3.Suficiente	4.Bastante	5.Mucho
1.	Esta metodología me parece adecuada para trabajar los contenidos de esta asignatura				
2.	Mis conocimientos van a mejorar con esta metodología				
3.	Mi actitud hacia la asignatura va a mejorar				
4.	Mi motivación hacia la asignatura va a aumentar				
5.	Voy a emplear más tiempo que con la metodología tradicional				
6.	Voy a necesitar esforzarme más que con la metodología tradicional				
7.	Mi interacción con el profesor va a ser más frecuente y positiva				
8.	Voy a tener la posibilidad de trabajar a mi propio ritmo				
9.	Me permitirá profundizar más en los contenidos teóricos				
10.	Me permitirá profundizar más en los contenidos prácticos				
11.	Fomentará mi aprendizaje autónomo				
12.	Fomentará mi aprendizaje colaborativo con los compañeros				
13.	Me resultará más fácil aplicar el conocimiento teórico a situaciones prácticas				
14.	Mejoraré mi capacidad de identificar, plantear y resolver problemas				
15.	Mejoraré mi capacidad para adaptarme a nuevas situaciones				
16.	Mejoraré mi capacidad de analizar, sintetizar y extraer conclusiones (pensamiento crítico)				
17.	Me resultará más fácil investigar, procesar y analizar información desde distintas fuentes				
18.	Podré transmitir con más facilidad mis ideas, problemas y soluciones				
19.	Género				
20.	Edad				
21.	¿Es el primer año que estás cursando estudios universitarios?				
22.	Los enunciados de las preguntas son comprensibles				
23.	La extensión del cuestionario te ha parecido adecuada				
24.	Puede añadir cualquier observación en relación a este cuestionario que considere oportuna				